

Integrering av kunskap för att utveckla det ekosystembaserade jordbruket: enskilda gårdar och hela områden

LIFTs årliga nyhetsbrev nr 1

januari 2019

LIFT-PROJEKTET I KORTA DRAG

Mål: att identifiera och förstå hur socioekonomiska och politiska faktorer påverkar det ekologiska jordbrukets utveckling samt att utvärdera dess effektivitet och hållbarhet i olika system för jordbruksproduktion. Forskningen fokuserar på olika nivåer - från enskilda lantbruk till regioner.

Forskningskonsortium: 17 partner från 12 EU-länder.

Varaktighet: 48 månader, från den 1 maj 2018 till den 30 april 2022.

Intresset för ekologiska jordbruksmetoder ökar i Europa. Samtidigt växer behovet av att fastställa på vilket sätt dessa metoder kan bidra till jordbrukets utveckling. Detta kräver grundliga analyser av villkoren under vilka ekologiska jordbruksmetoder verkar samt faktorer som gör att de är attraktiva för jordbrukare som är intresserade av att tillämpa dem. I synnerhet behöver ekologiska jordbruksmetoder utvärderas när det gäller deras bidrag till **förbättrad effektivitet och hållbar utveckling** på gårdsnivå, inom landsbygden, samhället och landsbygdsekonomin i dess helhet.

Huvudsyftet med LIFT-projektet är att identifiera möjliga **fördelar i samband med en övergång från konventionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk och ekologiska metoder** inom Europeiska unionen (EU) samt att undersöka hur socioekonomiska och politiska faktorer påverkar övergång till sådana metoder, deras effektivitet och bidrag till jordbrukets hållbara utveckling på flera nivåer - från den enskilda gården till hela regioner. För att uppnå detta syfte utvärderar LIFT-projektet faktorer som främjar eller försvårar införandet av ekologiska strategier och metoder samt utvärderar strategiernas **effektivitet och hållbarhet** jämfört med konventionella jordbruksmetoder inom olika jordbrukssystem och geografiska områden i EU.

I LIFT-projektet kommer också förslag på nya rekommendationer och politiska styrmedel att tas fram. Syftet med dessa är att bidra till att underlätta införandet av ekologiska metoder samt till att utveckla landsbygdsutvecklingens effektivitet och hållbarhet. I LIFT-projektet kommer även ett innovativt tillvägagångssätt för att utvärdera hållbarhet i flera dimensioner att utarbetas. Detta kommer att kunna

identifiera kritiska moment i införandeprocessen för ekologiska metoder, vilket underlättar möjligheterna att tillhandahålla publika varor och ekosystemtjänster. Detta genom **att integrera interdisciplinär vetenskaplig kunskap och expertis** för att tillsammans skapa innovativa verktyg som stödjer jordbrukarnas beslutsfattande.

Projektet kommer att bidra med information och stödja EU:s prioriteringar när det gäller jordbruk och miljö för att främja ökad effektivitet och hållbar utveckling i landsbygdsområden. För att avspegla den stora mångfalden av socioekonomiska och biofysiska villkor i EU:s jordbruk kommer LIFT att baseras på **över 30 fallstudier** (se karta till höger).

Projektet har fått stöd genom unionens forsknings- och innovationsprogram "Horisont 2020" inom ramen för bidragsöverenskommelse nummer 770747

www.lift-h2020.eu

PROJEKTETS MÅL

För att uppnå målen kommer inom LIFT-projektet följande **vetenskapliga och tekniska uppgifter** att genomföras:

1. Undersöka de socioekonomiska och politiska faktorer som främjar eller försvårar utvecklingen och införandet av ekologiska jordbruksmetoder.
2. Utvärdera och jämföra effektiviteten och hållbarheten hos jordbrukssystem på olika nivåer vid införande av ekologiska metoder samt på olika territoriella nivåer.
3. Föreslå nya rekommendationer och nya politiska styrmedel som kan förbättra effektiviteten och bidra till hållbar utveckling samt stödja utvecklingen av ekologiskt jordbruk.
4. Samla in kunskap om ekologiska strategier på grundval av ett brett spektrum av fallstudier och en kombination av olika forskningsmetoder (kvalitativa, kvantitativa, delaktighetsbaserade, modellbaserade) och enheter (forskare och intressenter).
5. Spridning av forskningsresultat som är anpassade till mottagarnas behov, bl.a. genom kostnadsfria elektroniska beslutsstödsystem, allmänt tillgänglig internetbaserad utbildning (MOOC) och genom att med projektets resultat nå ut till studenter, politiska beslutsfattare och företrädare för jordbrukets rådgivare.

ARBETSPLAN

Forskningsprocessen i LIFT är indelad i 9 arbetspaket, vilka alla är sammankopplade och kompletterar varandra. De sex första arbetspaketen (se bild nedan) är forskningsbaserade, och de återstående arbetspaketen (7-9) utgör ett stöd till hela projektets funktion.

De röda heldragna linjerna visar sammankopplingar och informationsöverföring mellan arbetspaketen (AP); de röda streckade linjerna visar loopar och återkoppling

Syften med forskningsarbetspaketen är följande:

AP1 "Gårdstyper" fastställs en typologi avseende gårdstyper inom LIFT-projektet och ett verktyg för att klassificera gårdar tas fram.

AP2 "Övergång till ekologiska jordbruksmetoder och identifiera incitament att övergå till ekologiskt" genomförs analyser av de olika delarna i värdekedjan. Exogena och endogena påverkansfaktorer för att övergå till ekologiska jordbruksmetoder identifieras.

AP3 "Effektivitet hos ekologiskt jordbruk på gårdsnivå" användas för att utvärdera de tekniska, ekonomiska, sociala och ekologiska

effekterna samt sysselsättningseffekterna hos gårdar som inför ekologiska metoder.

AP4 "Territoriella aspekter av ekologiska jordbrukssystem" undersöks effekterna av att införa ekologiskt jordbruk på landsbygds-, kommunal och regional nivå.

AP5 "Integrerad analys: kompromisser och synergier" utarbetas ett integrerat system för att utvärdera ett brett spektrum av fördelar och nackdelar med införande av ekologiska metoder.

AP6 "Betydelsen av politiska styrmedel för utvecklingen av ekologiskt jordbruk" utvärderas hinder, möjligheter och incitament som härrör från de politiska styrmedel som används och påverkar införandet av ekologiska metoder på gårdsnivå.

EKOLOGISKA METODER I LIFT-PROJEKTET

LIFT omfattar hela spektrumet av jordbruksmetoder på gårdsnivå, från de mest konventionella till de mest ekologiska, för att analysera dessa **jordbruksmetoder i största möjliga omfattning**. LIFT omfattar såväl jordbruksmetoder som redan har definierats, såsom certifierad ekologisk, resurssnålt, agroekologiskt och extensivt jordbruk, jordbruk med biologisk kontroll, med högt naturvärde och så vidare, som sådana metoder som ännu inte har klassificerats men kan identifieras utifrån olika kriterier, som miljöledningspraxis, graden av diversifiering av gårdens produktion och så vidare.

INTRESSENTERNAS MEDVERKAN

Medverkan av intressenter är en central komponent av LIFT-projektet. **Därför uppmuntras intressenter som företrädare olika socioekonomiska grupper** att delta i olika kunskapsprocesser och i utvecklingen av ett kontaktnätverk. Detta är fördelaktigt både för projektets forskningsresultat och för det praktiska införande av ekologiska metoder på lantbruken i Europeiska unionen.

Intressenter i projektet är: lantbrukare, företrädare för lantbrukare (t.ex. intresseföreningar och producentgrupper), företag inom livsmedelsindustrin, detaljhandlare, andra ekonomiska aktörer (t.ex. banker), statlig och kommunal förvaltning, medborgarorganisationer (som arbetar med miljöfrågor, samhällsfrågor osv.), allmännyttiga organisationer (NGO) och konsumenter.

Workshoppar med lokala intressenter kommer att anordnas årligen i 24 regioner i EU:s medlemsstater som valdes till fallstudier.

NYHETER OCH EVENEMANG

LIFT-konsortiets första årliga (öppnings-) möte ägde rum i Rennes, Frankrike den 19-20 juni 2018.

LIFT-projektets öppningsmöte inledde formellt forskningsverksamheten och bidrog till att samordna det planerade arbetet för projektets första år.

Under mötet presenterades forskargrupperna i projektet samt LIFT-projektets arbetspaket. Mötets program bestod av panelsessioner och parallella sessioner. Syftet med de parallella sessionerna var att skapa debatt mellan partner som deltar i vissa arbetspaket och att förtydliga de planerade arbetena.

Sammanlagt var 68 personer närvarande, varav 61 är direkt engagerade i forskningen, fyra är medlemmar i LIFTs rådgivande kommitté, två är företrädare för Europeiska kommissionen som bevakar projektets framsteg och en är företrädare för partnerprojektet UNISECO.

Första årets workshoppar med lokala intressenter från hela EU under perioden november 2018 till februari 2019.

Workshoppar under projektets första år genomfördes huvudsakligen som ett hybridforum för att underlätta de lokala intressenternas aktiva deltagande.

Inspel från intressenterna kommer att användas i alla arbetspaket inom projektet och avser sådana frågor som: hinder och lösningar för införande av ekologiska metoder på lantbruken, innovationskraft och lönsamhet i ekologiskt jordbruk, förändringar i jordbrukstekniker samt ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter.

PROJEKTRESULTAT

Den första vetenskapliga rapporten har publicerats: **D1.1. Översyn av definitioner av befintliga ekologiska metoder**

Rapporten kan laddas ned från projektets webbplats: www.lift-h2020.eu.

Rapporten utarbetades av partner från JRC (Italien), SRUC (Storbritannien), UNIBO (Italien), UBO (Tyskland), INRA (Frankrike).

Rapporten beskriver de första stegen mot att fastställa en strategi som identifierar de viktigaste jordbruksproduktionssystem och deras grad av acceptans för införandet av ekologiska metoder. Detta tidiga skede i typologiarbeten syftar till att bidra med en konsoliderad sammanställning av jordbruksproduktionssystem och jordbruksmetoder, samt att försöka fastställa vilket system varje specifik metod hänförs till.

En litteraturgenomgång genomfördes för att identifiera befintliga klassificeringar av gårdstyper utifrån genomförandegraden av ekologiska metoder. Denna genomgång bestod av en detaljerad sökning av begrepp som kopplas till ekologi i bred bemärkelse i tre databaser: Web of Science – WoS Core Collections, Scopus, CAB Direct.

Följande jordbruksproduktionssystem, rangordnade efter minskande tillämpningsgrad av ekologiska metoder kunde identifieras: agroekologiskt, ekologiskt och biodynamiskt, integrerat jordbruk, extensivt jordbruk, konserverande jordbruk och konventionellt jordbruk.

På grundval av litteraturen och experternas bedömning föreslogs ett tillvägagångssätt för gruppering av jordbruksmetoder i kluster och ett första försök vidtogs för att fastställa förhållandet mellan jordbrukssystem och jordbruksmetoder.

Nästa steg är att infoga faktiska uppgifter och omfattningen av jordbruksmetoder som grund för analyser och modellering i syfte att beskriva olika lantbruk i förhållande till hur de tillämpar ekologiska metoder.

TA REDA PÅ MER OM LIFT-PROJEKTET!

För att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna, forskningsresultat och planerade workshoppar för intressenter i ditt område eller för att prenumerera på informations- och nyhetsbrev om LIFT-projektet, besök gärna vår webbplats: www.lift-h2020.eu, följ våra konton på sociala medier eller kontakta med projektets företrädare via webbplatsen.

LIFT-projektet samordnas av:

Övriga partner:

Projektkoordinator:
Laure Latruffe
INRA
Rennes, Frankrike

Kommunikationsansvarig:
Vitaliy Krupin
IRWiR PAN
Warszawa, Polen

Projektledare:
Floriana-Alina Pondichie
INRA Transfert
Paris, Frankrike